

Анализ фазовых соотношений между квазигармоническими составляющими речевых сигналов с использованием оценок фазового инварианта, фазового квазиинварианта и бифазы

С.Ю. Борисенко¹, В.И. Воробьев², А.Г. Давыдов³

*Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, 6.*

E-mail: ¹siarhei.barysenka@gmail.com, ²viv314@gmail.com, ³agdavydov81@gmail.com

Статья поступила 15 марта 2017.

При решении некоторых задач анализа речи оказывается целесообразной оценка фазовых межкомпонентных связей между квазигармоническими составляющими вокализованных звуков. В докладе приведены результаты сравнения способов оценки фазового инварианта, фазового квазиинварианта и бифазы. Рассмотрены алгоритмы оценки фазовых соотношений между колебаниями основного тона и обертонами речевых сигналов. Предлагаются рекомендации по применению этих алгоритмов в речевых технологиях.

Ключевые слова: фазовый инвариант, фазовый квазиинвариант, бифаза, речь.

УДК: 004.934.2

РАС: 43.72.-р

Введение

Методы межкомпонентной фазовой обработки находят широкое применение в различных областях обработки сигналов, таких как радиолокация, оценка технического состояния машин, речевые технологии, и др. [1–9]. В частности, недавние исследования в области речевой обработки показывают улучшение показателей разборчивости речи, качества синтезированной речи и разделения источников речеобразования при использовании фазовой информации в канале обработки [3, 4].

В данной публикации рассмотрены некоторые вопросы применения оценок межкомпонентных фазовых характеристик фазового инварианта [2], фазового квазиинварианта [1] и бифазы [8] в задачах анализа структуры речевых сигналов. Приведены аналитические выражения связи между этими характеристиками.

1 Межкомпонентные фазовые характеристики

Для описания межкомпонентных фазовых характеристик рассмотрим полигармонический сигнал $s(t)$, состоящий из H числа квазигармонических составляющих:

$$s(t) = \sum_{h=1}^H s(h,t) = \sum_{h=1}^H A(h,t) \cos(2\pi h F_0(t)t + \Phi(h,t)) = \sum_{h=1}^H A(h,t) \cos \Psi(h,t), \quad (1)$$

где $A(h,t)$ и $\Phi(h,t)$ — медленно меняющиеся амплитуда и фаза h -ой квазигармонической составляющей; $F_0(t)$ — функция изменения частоты колебания основного тона; $\Psi(h,t)$ — полная фаза колебания h -ой составляющей. Для упрощения рассмотрения шумовая компонента будет опущена.

Вычисления всех фазовых характеристик, рассмотренных ниже, необходимо производить после применения процедуры «сшивания» фаз для $\Psi(h,t)$ каждой из рассматриваемых компонент [1, 3].

1.1 Фазовый инвариант

Фазовый инвариант (ФИ) был предложен В.А. Зверевым для решения задачи измерения дисперсии ультразвука [2]. ФИ определяется для комбинации трех квазигармонических компонент при условии, что их частоты связаны с частотой основного тона следующим набором соотношений:

$$\left\{ \begin{array}{l} f_1 = K_1 F_0, \quad K_1 = 1, 2, \dots; \\ f_2 = K_2 F_0, \quad K_2 = K_1 + 1, K_1 + 2, \dots; \\ f_3 = K_3 F_0, \quad K_3 = 2K_2 - K_1. \end{array} \right. \quad (2)$$

При этом ФИ $\Delta\Psi(t)$ определяется соотношением:

$$\Delta\Psi(t) = \frac{\Phi(K_1, t) + \Phi(K_3, t)}{2} - \Phi(K_2, t). \quad (3)$$

1.2 Бифаза

В работах [8, 9] изложены принципы биспектральной обработки, в частности, для выявления составляющих, источником которых является квадратичное преобразование двух компонент сигнала в результате прохождения сигнала через нелинейный тракт. Частоты компонент, анализируемых данным способом, связаны соотношениями:

$$\left\{ \begin{array}{l} f_1 = K_1 F_0, \quad K_1 = 1, 2, \dots; \\ f_2 = K_2 F_0, \quad K_2 = K_1 + 1, K_1 + 2, \dots; \\ f_3 = K_3 F_0, \quad K_3 = K_1 + K_2. \end{array} \right. \quad (4)$$

При этом бифаза $\gamma(t)$ определяется соотношением [8]:

$$\gamma(t) = \Phi(K_1, t) + \Phi(K_2, t) - \Phi(K_3, t). \quad (5)$$

1.3 Фазовый квазиинвариант

Фазовый квазиинвариант (ФКИ) впервые предложен В.И. Воробьевым в работе по исследованию фазовых соотношений квазигармонических составляющих речевых сигналов в задачах идентификации дикторов [1]. ФКИ $\Delta\Psi_{\bar{h}}(h, t)$ определяется для любой пары квазигармонических компонент (\bar{h}, h) , где $\bar{h} < h$:

$$\Delta\Psi_{\bar{h}}(h, t) = \left(\Phi(\bar{h}, t) - \frac{\Phi(h, t) \cdot \bar{h}}{h} \right) \Big|_{\frac{2\pi\bar{h}}{h}}. \quad (6)$$

Соотношение $\frac{2\pi\bar{h}}{h}$ является верхней границей диапазона однозначного определения ФКИ [1, 3].

2 Соотношения между ФКИ, ФИ и бифазой

Выражения для ФИ и бифазы могут быть получены как линейные комбинации ФКИ различных конфигураций. В таблице 1 приведены эти выражения.

Таблица 1. Соотношения между ФКИ, ФИ и бифазой

Конфигурации ФКИ	Фазовый инвариант $\Delta\Psi(t)$, $K_1 = a \quad K_2 = b \quad K_3 = c$	Бифаза $\gamma(t)$, $K_1 = a \quad K_2 = b \quad K_3 = c$
$\Delta\Psi_a(b, t)$ $\Delta\Psi_b(c, t)$	$\frac{1}{2}\Delta\Psi_a(b, t) - \frac{c}{2b}\Delta\Psi_b(c, t)$	$\Delta\Psi_a(b, t) + \frac{c}{b}\Delta\Psi_b(c, t)$
$\Delta\Psi_a(b, t)$ $\Delta\Psi_a(c, t)$	$\frac{b}{a}\Delta\Psi_a(b, t) - \frac{c}{2a}\Delta\Psi_a(c, t)$	$-\frac{b}{a}\Delta\Psi_a(b, t) + \frac{c}{a}\Delta\Psi_a(c, t)$
$\Delta\Psi_a(c, t)$ $\Delta\Psi_b(c, t)$	$\frac{1}{2}\Delta\Psi_a(c, t) - \Delta\Psi_b(c, t)$	$\Delta\Psi_a(c, t) + \Delta\Psi_b(c, t)$

Данные соотношения могут быть использованы для упрощения вычислений фазовых характеристик.

3 Сравнение временных диаграмм ФКИ, ФИ и бифазы

На рисунке 1 представлены временные диаграммы ФКИ, ФИ и бифазы для записи последовательности гласных звуков женского голоса. Частоты рассматриваемых гармоник находятся в диапазоне [220; 1540] Гц.

Из рисунка 1 видны следующие признаки, характеризующие структуру исследуемой записи:

1. Переходы между фонемами выражены резкими изменениями мгновенного значения фазовых характеристик. Эта особенность наибольшим образом проявлена на временных диаграммах, полученных для нижних гармонических составляющих (ФИ [1, 2, 3], Бифаза [1, 2, 3], ФКИ [2, 3], ФКИ [2, 4]).

2. Мгновенное значение фазовой характеристики изменяется незначительно в пределах длительности фонемы в случае, если гармонические составляющие, выбранные для расчета фазовой характеристики, представлены в структуре сигнала в данный момент времени. Для фонем “А”, “Е” и “I” эта особенность проявлена на всех временных диаграммах. Фазовые характеристики для фонем “О” и “U” теряют это свойство, если в вычислениях участвуют более высокочастотные составляющие.

Рисунок 1. Временные диаграммы ФКИ, ФИ и бифазы для записи гласных звуков женского голоса

4 Определение вокализованных/невокализованных участков речи

Рассмотренные выше признаки позволяют установить соответствие между скоростью изменения мгновенных значений фазовых характеристик и наличием вокализованной составляющей на рассматриваемых частотах. В общем случае, вокализованные участки речевого сигнала представлены на временных диаграммах малым диапазоном изменения мгновенных значений, тогда как невокализованные участки (или слабо выраженные на некоторых частотах вокализованные участки) представлены большим диапазоном изменения мгновенных значений.

На рисунке 2 представлена временная диаграмма записи фрагмента речи, состоящего из участков вокализованной и невокализованной речи, ее спектрограмма и производная ФКИ [2, 3]. Вокализованным участкам соответствуют области с нулевой производной.

Рисунок 2. Временная диаграмма фрагмента речи, ее спектрограмма и производная ФКИ [2, 3].

Заключение

На примере межкомпонентной обработки спектральных составляющих вокализованных звуков речевых сигналов приведено сравнение способов оценки фазового инварианта, фазового квазиинварианта и бифазы. Получены аналитические выражения, отражающие связи между этими характеристиками. Сформированы

рекомендации по применению рассмотренных способов межкомпонентной фазовой обработки в речевых технологиях.

Список литературы

1. *Воробьев В. И.* Межкомпонентная фазовая обработка речевых сигналов для их распознавания и идентификации дикторов // Сборник трудов XVIII сессии Российского акустического общества. **Том 3**. ГЕОС. М., 2006. С. 48–51.
2. *Зверев В. А.* Модуляционный метод измерения дисперсии ультразвука // Доклады Академии наук СССР. **Том 91**, № 4. М., 1953. С. 791–794.
3. *Pirolt M., Stahl J., Mowlaee P., Vorobiov V.I., Barysenka S.Y., Davydov A.G.* Phase estimation in single-channel speech enhancement using phase invariance constraints // Proc. IEEE Int. Conf. Acoust., Speech, Signal Processing, Mar. 2017, pp. XXXX–XXXX.
4. *Mowlaee P., Kulmer J., Stahl J., Mayer F.* Single channel phase-aware signal processing in speech communication: History, theory and practice. John Wiley & Sons, 2017.
5. *Азаров И.С., Воробьев В.И., Давыдов А.Г., Петровский А.А.* Исследование связи между квазигармоническими составляющими речевого сигнала // Сборник трудов Научной конференции «Сессия Научного совета РАН по акустике и XXIV сессия Российского акустического общества. **Том 3**. ГЕОС. М., 2011. С. 16–20.
6. *Воробьев В. И., Борисенко С.Ю.* Методы межкомпонентной фазовой обработки спектральных составляющих нестационарных сигналов вибрации // Сборник трудов XXVII сессии Российского акустического общества. ISBN: 978-5-903002-48-1. 2014. С. 1–6.
7. *Галаев Ю.М., Кивва Ф.В.* Метод фазового инварианта в экспериментах по распространению радиоволн // Прикладная радиоэлектроника, 2009, **Том 8**, №2. ХНУРЭ, Харьков, 2009. С. 124–130.
8. *Бочков Г.Н., Горохов К.В.* Способ синтеза биспектрально-организованных сигналов // Письма в ЖТФ. 1995. **Том 21**, вып. 16. С. 27-32.
9. *Totsky A.V., Zelensky A.A., Kravchenko V.F.* Bispectral methods of signal processing: Applications in radar, telecommunications and digital image restoration. Walter de Gruyter, 2015.

**Inter-component phase relations analysis in speech
using phase invariant, phase quasi-invariant and biphasе**

S.Y. Barysenka¹, V.I. Vorobiov², A.G. Davydov³

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics,

Brouki st., 6, Minsk, 220013, Belarus

E-mail: ¹siarhei.barysenka@gmail.com, ²viv314@gmail.com, ³agdavydov81@gmail.com

Inter-component phase relations of voiced speech can be considered as a useful framework for certain applications of speech analysis. This paper provides comparative study of phase invariant, phase quasi-invariant and biphasе. Considered the algorithms of inter-component phase estimations between pitch and its higher harmonics. Discussed the application area of these algorithms in speech

Keywords: phase invariant, phase quasi-invariant, biphasе, speech.

PACS: 43.72.-p

Received on March 15, 2017.

Сведения об авторах

1. Борисенко Сергей Юрьевич – магистр техн. наук; тел.: (375) 29-881-35-85, e-mail: siarhei.barysenka@gmail.com
2. Воробьев Василий Иванович – канд. техн. наук, доцент; тел.: (375) 29-302-44-36, e-mail: viv314@gmail.com
3. Давыдов Андрей Геннадьевич – канд. техн. наук; тел.: (375) 44-737-86-30, e-mail: agdavydov81@gmail.com